

ESTUDIO DE LAS MICAS TIPO MOSCOVITA PRESENTES EN EL DEPARTAMENTO VALLE FÉRTIL, SAN JUAN, ARGENTINA, PARA SU INSERCIÓN EN UN MERCADO COMPETITIVO

Graciela Castro^{1*}, Andrea Diaz², Rocío Peñaloza², Eduardo Muñoz¹

1: Instituto de Investigaciones Mineras, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan, Argentina.

2: Departamento de Ingeniería de Minas, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan, Argentina

*e-mail: gracielaCastro@unsj.edu.ar

RESUMEN

En el Departamento Valle Fértil, Provincia de San Juan, Argentina, existe un gran potencial de mica tipo moscovita asociada a otros minerales de importancia económica como es el cuarzo y el feldespato ya que es la mineralización predominante en los yacimientos pegmatíticos. Argentina se encuentra entre los doce países productores de mica a nivel mundial. La moscovita es una de las variedades de mica, de mayor importancia en el mercado de pintura, plásticos, cerámica y cosmética. Se la utiliza como sustrato para la síntesis de pigmentos, aprovechando sus propiedades de blancura y brillo nacarado. Para ser comercializada con alto valor agregado debe ser molida por debajo de 50 μm y presentar un contenido de Fe por debajo de un 1%.

El objetivo de trabajo fue evaluar los productos de dos ensayos de molienda en molino de barras en diferentes condiciones de trabajo. Para obtener un material adecuado a la industria de pigmentos perolizados, con un D90 de 40 μm y con una morfología adecuada que evite la pérdida de flexibilidad y naturaleza de lubricación.

Los resultados encontrados a nivel laboratorio demuestran que las micas del Departamento Valle Fértil, son de calidad moscovita y realizando una molienda en molino de barras en húmedo durante 60 minutos, se logra un producto D90=35 μm , apto para la síntesis de pigmentos perolizados.

Palabras Claves: Pegmatitas, Molienda, Morfología, Pigmentos Perolizados.

STUDY OF MICOS TYPE MOSCOVITA PRESENT IN THE DEPARTMENT VALLE FÉRTIL, SAN JUAN, ARGENTINA, FOR ITS INSERTION IN A COMPETITIVE MARKET

ABSTRACT

In Valle Fertil Department, Province of San Juan, Argentina, there is a great potential of Muscovite-type mica associated with other minerals of economic importance such as quartz and feldspar since it is the predominant mineralization in pegmatitic deposits. Argentina is among the twelve countries that produce mica worldwide. The Muscovite is one of the varieties of mica, of greater importance in the market of plastics, ceramics and cosmetics. It is used as a substrate for the synthesis of pigments, taking advantage of its properties of whiteness and pearly luster. To be marketed with high added value it must be ground below 50 μm and present a Fe content below 1%.

The objective of the work was to evaluate the products of two grinding mill tests in different working conditions. To obtain a suitable material to the industry of pigments perolizados, with a D90 of 40 μm and with a suitable morphology that avoid the loss of flexibility and nature of lubrication.

The results found at the laboratory level show that the micas of the Valle Fertil Department are of Muscovite quality and milling in a wet bar mill for 60 minutes, achieving a D90 = 35 μm product, suitable for the synthesis of perolized pigments.

Keywords: Pegmatites, Grinding, Morphology, Perolized Pigments.

1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad Argentina produjo 5000 t de mica entre los años 2015 y 2016, mientras que Brasil se mantuvo en 10.000 t, Ambos países se encuentran entre los doce productores del mundo catalogados de acuerdo a la USGS (2017) ^{[1],[2]}, como productores de mica scrap y flake con mayores reservas del mundo.

La moscovita, es una de las especies del grupo de las micas, de mayor valor en la industria debido a sus propiedades de blancura y brillo nacarado. Actualmente la moscovita se utiliza en forma micronizada, como materia prima del mercado de material de carga y pigmentos. Un ejemplo es su uso como sustrato para la síntesis de los pigmentos de brillo perlado, que se utilizan en la industria de plástico, cerámico y cosméticos. Para ser comercializada con alto valor agregado debe ser molida por debajo de 50 μm y presentar un contenido de Fe por debajo de un 1%. ^[3]

En la provincia de San Juan, el Departamento Valle Fértil, presenta un gran potencial de la mica tipo moscovita asociada a otros minerales de importancia económica como es el cuarzo y el feldespato ya que es la mineralización predominante en los yacimientos pegmatíticos ^{[4],[5],[6]}

Valle Fértil agrupa más de cincuenta pegmatitas ubicadas en una faja meridional de unos 30 km de longitud comprendida en el sector oriental de la Sierra homónima ^[7]. De acuerdo a Herrera et al, 1958 ^[8] distingue tres grupos pegmatíticos que de norte a sur se denominan Balilla, Aurora y Tinacria

Los depósitos en San Juan corresponden al tipo Moscovita las facies metamórficas de la roca hospedante son del tipo anfibolita superior (tipo barroviana), asociada o no a intrusiones graníticas. La mineralogía típica es: micas (moscovita), feldespatos, caolín y en menor proporción distintos minerales con participación de elementos como Li, Be, Y, REE, Ti, U, Th, Nb> Ta.

El sector de las pegmatitas de Valle Fértil está constituido por micro emprendimientos, que realizan la explotación del cuarzo, feldespato y mica en forma manual, con baja mecanización, dependiendo de un mercado interno. Este sector posee una escasa presencia en el mercado interno y nulo en un mercado externo.

En total existen 24 yacimientos de cuarzo, feldespato y mica y solo 11 son explotados. Los pocos yacimientos de mica (moscovita), que se registran en la zona de Valle Fértil, fueron explotados en forma deficiente, siguiendo pautas que fijaban las reglas de comercialización (grandes planchas).

El valor de la mica en escamas, microescamas y molida aumenta en la medida en que es transformada en un material más fino. El valor de la mica a menor a 45 μm (malla -325) procesada por vía húmeda mantiene su brillo, por lo que su valor aumenta en un 50 – 80% con respecto a la molida por vía seca. En estas condiciones es requerida en la industria de las pinturas y esmaltes. Además necesita de algunas características específicas como es una morfología redondeada y una granulometría menor a 50 μm , de acuerdo a lo reportado por Barros et al. (2005) ^[9].

Sin embargo, es sabido que algunos tipos de molinos (bola, barra y atricionador) pueden promover la reducción de tamaño de las partículas, pero también pueden producir otros efectos sobre silicatos laminares. Estos efectos incluyen amorfización (pérdida de la estructura cristalina), agregación o modificación de las propiedades superficiales, y aún pérdida de flexibilidad y de la naturaleza lubricante del mineral. De ahí la necesidad de uso de molinos especiales, además de mayor tiempo de molienda para la obtención de los productos deseados, resultando en productos de mayor valor agregado, debido a la especificidad de sus propiedades y al elevado costo de proceso ^[9].

El objetivo del presente trabajo fue evaluar los productos de dos ensayos de molienda en diferentes condiciones de trabajo. Para obtener un material adecuado a la industria de pigmentos perolizados, con un D90 menor a 40 μm y con una morfología adecuada que evite la pérdida de flexibilidad y naturaleza de lubricación.

2. PARTE EXPERIMENTAL

Se tomó una muestra representativa de la Cantera 02 de la quebrada de Potrerillo, del Departamento Valle Fértil. Luego se realizaron las siguientes caracterizaciones, para posteriormente plantear un esquema de trabajo para dar valor agregado al mineral en estudio.

Se identificaron las especies minerales presentes en la muestra de cabeza y en el análisis de tamaños de las diferentes clases granulométricas. La caracterización mineralógica se llevó a cabo por difracción de rayos X, en un difractómetro SHIMADZU, XRD 6100, a 30 kV, 40 mA, con radiación Cu, K α ; ($\lambda=1,540600 \text{ \AA}$) y Monocromador CM-3121. Para la interpretación de facies minerales, se empleó el software Match! 3, comparando el difractograma experimental con las distintas especies minerales insertas en la base de datos COD (Crystallography Open Database).

La caracterización química consistió en realizar determinaciones composicionales de SiO₂, Fe₂O₃, Al₂O₃. Se identificó la presencia de metales considerados impurezas, tales como Fe, Mn, Cr, Ti y otros metales presentes como K, Na, Mg y Ca, ya que éstos proporcionan cierta tonalidad indeseable al producto final, de las muestras en estudio. Esta caracterización se llevó a cabo con un equipo de Absorción Atómica con Plasma Inducido (ICP) Marca Perkin Elmer.

La muestra cabeza, con un tamaño promedio de 1", fue reducida en una trituradora primaria. Se realizó una separación granulométrica mecánica, utilizando una serie de tamices ASTM: #3½, #10, #20, #40, #70, #100, #150, #200, con vibrador SONY TEST.

Se realizaron dos ensayos de molienda primaria en húmedo (E1 y E2), para ambos ensayos, se utilizó un molino de barras, con una carga de barras de 11,240 Kg, una relación sólido – líquido del 60% y 50 r.p.m.

El primer ensayo denominado E1, consistió en una molienda en húmedo con molino de barras durante 60 minutos.

El segundo ensayo denominado E2, consistió en un atricionamiento de 40 minutos, con una relación sólido-líquido 70% y luego molienda en molino de barras durante 40 minutos.

El diámetro de corte de los productos de estos ensayos fue controlados en el equipo SEDIGRAPH III, el cual presenta un rango de medición de 300 a 0,1 μm . Se determinó además la densidad absoluta con Picnómetro de Helio, MICROMERITICS. La morfología de los productos fue analizada por medio de técnicas de microscopía electrónica de barrido (SEM), en microscopio ZEISS.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados encontrados a través del análisis mineralógico demuestran que las especies minerales de la muestra de cabeza identificada a través de DRX, son mayoritaria moscovita, flogopita, acompañadas en menor proporción con lepidolita, annite y phengite. Estos resultados se encuentran en la Figura 1.

Figura 1. Se identifica Moscovita (Mosc) en forma mayoritaria, luego Flogopita (Phg) y Lepidolita (Lp) en muy baja proporción

Los resultados de la caracterización química de la muestra cabeza se presentan en la Tabla 1. Se corrobora la presencia de mica tipo moscovita debido al bajo contenido de Fe de aproximadamente 4%. No se identifican presencia de impurezas tales como: Cr, Mn y Ti.

Tabla 1. Caracterización química de la muestra en estudio

<i>SiO₂</i>	<i>Ins.</i>	<i>Fe₂O₃</i>	<i>Al₂O₃</i>	<i>Mg</i>	<i>Na</i>	<i>K</i>	<i>Cu</i>	<i>Cr</i>	<i>Pb</i>	<i>Mn</i>	<i>Ca</i>	<i>Ti</i>
%	%	%	%	μg/g	μg/g	μg/g	μg/g	μg/g	μg/g	μg/g	μg/g	μg/g
42,78	2,38	5,67	34,11	6027	9655	79390	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

A continuación la Figura 2, presenta la distribución granulométrica de la trituración, donde se observa que le D50 es de 210 μm.

Figura 2. Análisis granulométrico de la Cabeza

Figura 3. Análisis granulométrico por SEDIGRAPH III de los productos de molienda de E1 y E2

La densidad promedio obtenida con el picnómetro de helio, MICROMERITICS, fue de 2,990 gr/cm³.

La Figura 3, muestra la curva granulométrica obtenida por SEDIGRAPHIII, donde el producto obtenido en el ensayo E1 presenta un D90 = 34,94 μm, mientras que el producto del ensayo E2, fue de D90 42,91 μm.

(a)

(b)

Figura 4. (a) Micrografía del ensayo E1; (b) Micrografía del ensayo E2

Además los productos fueron evaluados morfológicamente, conforme presentados en las micrografías de las

Figuras 4.a y 4.b.

En la Figura 4.a, se observa una distribución de tamaños homogénea corroborando el resultado obtenido por SEDIGRAPH III.

La Figura 4.b presenta mayor heterogeneidad de tamaños, demostrando una remolienda de partículas finas. De acuerdo a Soriano G. et al (2002) ^[10], este producto responde a agregados de partículas constituidas por partículas grandes y pequeñas, desordenadas, de aspecto masivo. Las partículas se encuentran asociadas formando agregados en unidades morfológicas compuestas.

4. CONCLUSIONES

Se concluye que las micas de la quebrada del Potrerillo, departamento Valle Fértil, corresponden a la especie mineral moscovita.

El producto obtenido de la molienda en húmedo, en molino de barras, durante 60 minutos, con un D90 de 35 μm es apto para la producción de pigmentos perolizados con uso frecuente en la producción en la industria de la pintura, cosméticos y plásticos.

El producto obtenido cumple con una morfología adecuada que evite la pérdida de flexibilidad y naturaleza de lubricación.

Se sugiere un tratamiento posterior de limpieza para bajar el contenido actual de Fe_2O_3 (5,6 %) presente en la muestra a un valor menor del 1%.

5. REFERENCIAS

- [1]. Hedrick, J.B.. “Mica”. Minerals Commodity Summaries. Reston, VA: US. Geological Survey (USGS) 2004, Pag 108-109.
- [2]. USGS <http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/index.html> Accessed Diciembre 2016.
- [3]. Andry S.. “Mica, grounds for optimism”. Industrial Minerals 1992 November, p. 26-36
- [4]. Mirre Juan Carlos.. “Descripción Geológica” de la Hoja 19e, Valle Fértil. Esc: 1.200.000. Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Minería 1976, Buenos Aires.
- [5]. Perucca Juan Carlos, et al. “Las Micas del Valle Fértil – San Juan. Factibilidad de Explotación” Dpto. de Minería de la Provincia de San Juan 1972.
- [6]. Galliski, M.A. y Linares, E.. “New K-Ar muscovite ages from granitic pegmatites of the Pampean Pegmatite Province”. 2° South American Symposium on isotope Geology, 1999b, Actas: 63-67.
- [7]. Oyarzábal, J, Roquet M., Galliski, M y Perino, E. “Caracterización geoquímica y estructural de feldespatos potásicos de algunas pegmatitas de los Grupos Balilla y Aurora, Distrito Pegmatítico Valle Fértil, San Juan”. Revista de la Asociación Geológica Argentina 2011, 68 (1): 5 - 16 .
- [8]. Herrera, A.O.. “Estructura interna de las pegmatitas micacíferas de Valle Fertil, San Juan”. Universidad de Buenos Aires, Contribucion Cientifica 1958, 2: 5-29
- [9]. Barros, F.M.; Cavalcante, P.M.T.; Andrade, M.C.; Sampaio, J.A.; Luz, A.B.. “Beneficiamento do Rejeito de Moscovita da Região do Seridó-Borborema (NE) para Aproveitamento Industrial”. In: Anais do XXI ENTMMME, Natal-RN) 2005, p.199-205.
- [10]. Santos, S.F.; França, S.C.A.; Ogasawara, T. 2011. “Method For Grinding And Delaminating Muscovite”., Mining Science and Technology (China), vol. 21, p. 7-10.
- [11]. Gámiz E, Soriano M, Delgado G, Párraga J, Delgado R.. “Estudio Morfológico De Talcos Con Microscopio Electrónico De Barrido (SEM). Aplicaciones Farmacéuticas”. Ars Pharmaceutica 2002, 43:1-2; 173-185,